

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№3

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 752 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 11-martda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Improving the efficiency of investment activity in oil and gas enterprises.....	24
Raxmatova M.G., G'ofurov Sh.N.	
Organization of control and evaluation of effectiveness in international companies.....	30
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Xalqaro standartlarning korxonaga eksportini oshishidagi ahamiyati.....	35
Sobitov Diyor Abbralxonovich	
Erkin iqtisodiy zonalar boshqaruvining tashkiliy tuzilmasini takomillashtirish yo'llari.....	40
Ataismatov Iqboljon Zumratjonovich	
Xorazm viloyatida turizm infratuzilmasini innovatsion rivojlantirish ko'rsatkichlarini ekonometrik modellash va prognozlashtirishning ba'zi masalari.....	46
Jumaniyazova Ro'za Quvondiq qizi	
Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash.....	60
Rasulov Muxammad Bobur Fazliddin o'g'li	
Economic analysis of investment activity of enterprises.....	66
Shermatov Akhror Abduhakimovich	
Kichik biznesni rivojlantirishda innovatsion faoliyatni moliyalashtirish yo'nalishlari.....	72
Z. Rahimova	
Влияние углеродного следа на экологическую устойчивость узбекистана.....	76
Саттарова Барно Шухратовна	
Moliya bozori dastaklari orqali xorijiy investitsiyalarni jalb etish modellarining uslubiy asoslari.....	84
Ibragimov G'anijon G'ayratovich	
Maqsdadli tushumlarning audit obyekti sifatidagi tasnifi va tavsifi.....	90
Ne'matov Oybek Ismatullayevich, Qambarov Abduazizbek	
Bank majburiyatlari tushunchasi, uning mazmuni va mohiyati.....	96
Muminova Parvina Ilhom qizi	
Sanoat korxonalariga berilayotgan soliq imtiyozlari ma'murchiligini ta'minlash borasida amalga oshirilayotgan ishlar samaradorligi.....	100
Turabov Ulug'bek Olimjonovich	
Tur operatorlari va sayohat agentliklarida xarajatlar va foyda tahlili va uning turlari.....	106
Taniyev Ahmadjon Bahromovich	
O'zbekistonda kredit bozorini rivojlantirish istiqbollari.....	113
Salimov Burxon Abubakirovich	
Social media marketing as a key strategy in modern business.....	125
Najimova Bakhtigul Abdilkasim qizi	
O'zbekistonda yashil mahsulotlar eksportini rivojlantirish orqali barqaror iqtisodiy o'sish va xalqaro integratsiyani ta'minlash.....	129
Radjabov Bunyod Abduxalilovich	
Оценка и управление рисками в проектах строительства энергетических объектов.....	136
Махматулов Жамшед Бахтиёрович	
Iqtisodiyotda ko'chmas mulk bozori hamda uning xususiyatlari.....	140
Ibragimov Qobil To'xtamishovich, Raimkulov Sherali O'rozdavlatovich, G'ffarov Husayn Aliyor o'g'li, Ismoilov Davronjon Ilxomjon o'g'li, Tashpulatova Shaxnoza Tursunpulatovna	
Ekologik turizmning ijtimoiy-iqtisodiy ta'siri va uni rivojlantirish istiqbollari (Jizzax viloyati misolida).....	144
Isomiddinov Sherzod Sirojiddin o'g'li	
Ways to improve personnel policy in improving the quality of financial services provided by financial institutions.....	148
Ergashev Umidjon Ibragimovich	
Qo'shilgan qiymat solig'ining budjet daromadlarini shakllantirishdagi ahamiyati.....	152
Djabbarov Anvar Muxammadsaliyevich	

Tadbirkorlik subyektlarining barqarorlik reytingini aniqlash va ulardan samarali foydalanish yo'llari	157
Abdullayev Zafarbek Safibullayevich	
Tovar-moddiy zaxiralar auditini tashkil qilish masalalari	164
Turmanqulov Norpo'lat Sa'dullayevich, Botirov Lazizbek Botirovich	
O'zbekiston tijorat banklari faoliyatida aktivlar daromadligini oshirish masalalari.....	168
Saxibjonov Muzaffar Salijanovich	
Organization of control and evaluation of effectiveness in international companies.....	174
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Strategic growth of global companies in contemporary environments.....	179
Djurabaev Otabek Djurabayevich	
Directions for management of the tax system.....	184
Sharokhmatov Abdurakhim Abdulamitovich	
Davlat korxonalarida moliyaviy samaradorlik va uni boshqarish tizimini takomillashtirish yo'nalishlari.....	188
Qarshiyev Nodirbek Olim o'g'li	
Проблемы, модели и методы оптимизации управления товарными запасами	193
Бабаджанов Шопулат Шомашрабович	
Literature review: the significance of digitization to management credit activity of commercial banks	200
Jo'rayev Eldor Berdibekovich	
O'zbekiston Respublikasining davlat budjeti.....	205
Ajibaeva Raiya Maxsudovna	
Yashil iqtisodiyot kontsepsiyasining shakillanishi, taraqqiyot bosqichlari va uning dolzarbligi.....	212
Kodirov Javlonbek Nematullayevich	
Bank plastik kartalari orqali masofaviy xizmatlarni takomillashtirish.....	219
Abdullayeva Dildora Qudratovna, Abdullayev Baxodirjon Valijon o'g'li, Almuratova Nurliolmasoy Naim qizi	
O'zbekistonda iqtisodiy o'sishni ekonometrik modellashtirish	223
Shamsiyeva Feruza Muratxodjayevna	
Mahalla faoliyati ijtimoiy-iqtisodiy ko'rsatkichlarini tahlil qilishning nazariy asoslari.....	232
Aliqulov Ravshan Shodiyor o'g'li	
O'zbekistonda lizing bozori tahlili.....	237
Boyev Bekzodjon Jo'raqul o'g'li, Shavkatov Behruz Rustam o'g'li	
Chakana savdoni rivojlantirishning mintaqaviy xususiyatlari	241
Ismoilov Shohjahon O'tkir o'g'li	
O'zbekistonda tibbiy xizmatlarning rivojlanish tendensiyalari, tarkibiy tuzilish tasnifi va marketing segmentlari	244
Axmedov Zafarjon A'zamovich	
Мировой опыт и перспективы развития свободно экономических зон в Республике Узбекистан.....	250
Кадирова Истора Кадирова	
Перспективы реформирования налоговой системы Республики Узбекистан в условиях глобализации.....	254
Буранова Лола Вахобовна, Садиков Искандар Гайратович	
O'zbekiston 2030 strategiyasi – islohotlar tizimligida ipoteka kreditining dolzarbligi.....	263
A'zamxo'jayeva Nihola	
O'zbekistonda sug'urta mexanizmlarini rivojlantirish istiqbollari	267
Shoraximova Zilola Nosirdjanovna	
Biologiya va tibbiyotda matematik statistika	271
Voxidov Alikul Melitoshevich	
Viloyatda chorvachilik mahsulotlarini o'tgan yilga nisbatan o'zgarishi.....	283
Azimov Allaberdin O'rinovich, Begaliyeva Madina Abdusamatovna	
Servis korxonalarida mobil ilovalar yordamida interaktiv xizmatlar yaratish	289
Ne'matov Nizom Ismatullayevich	
Oziq-ovqat ta'minot zanjiri tushunchasi va uning zamonaviy tendensiyalari.....	293
Nazarova A.N	

Влияние искусственного интеллекта при разработке стратегических программ на экономическое развитие страны.....	300
Каримова Нуржахон Олим кизи	
Kichik va o'rta biznesda moliyaviy menejment: muammolar va yechimlar	306
Saidvaliyeva Nigora Ziyodillayevna	
Теоретико-правовая характеристика экономических отношений	313
Фарход Махмудович Тиркашев, Исломжон Жамшедович Жамшедов	
Cash flow reporting in Uzbekistan: national accounting standards and international standards application	318
Ochilov Ilyos Keldiyorovich	
Tadbirkorlik salohiyatini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari va takomillashtirish mexanizmlari	324
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o'g'li	
Получение долгосрочного кредита и определение его размера для привлечения лизинга	330
Латипова Шахноза Махмудовна	
Ko'chmas mulk solig'ining ko'chmas mulk bozori tendensiyalariga ta'siri	335
To'lakov Ulug'bek Toshmamatovich	
Rivojlangan mamlakatlarning davlat qarzi va uni boshqarishdagi tajribasini tahlil qilishga ilmiy yondashuv	343
Suynov Dilmurod Xolmuradovich, Abdurahmonova Feruzabonu	
Эффективный инновационный менеджмент в системе здравоохранения Республики Узбекистан.....	353
Абдурахманов З.М.	
Islom moliyasining O'zbekistondagi o'rni va O'zbekiston Respublikasining islomiy tashkilotlar va banklar bilan aloqasi	356
Otajonova Charosxon Polvonquli qizi, Elboyev Otajon Polvonquliyevich	
Tadbirkorlik subyektlarida innovatsion faoliyatni rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari.....	361
Oxunjonova Madina Isoqjonovna	
Основные задачи обеспечения цифровой информационной безопасности в образовательном процессе	365
Иззатилла Пулатов Кудратиллаевич	
Tijorat banklarida komplaens nazoratni takomillashtirish.....	373
Muminova Marguba Mamirkulovna	
Kichik biznes uchun soliq imtiyozlari va ularning samaradorligi.....	378
Sarvar Ochilov	
Xalqaro moliyaviy tashkilotlarning davlat iqtisodiy rivojlanishidagi o'rni.....	387
Raxmonova Dildora Ergash qizi	
O'zbekiston Respublikasida kreditning iqtisodiyotni rivojlantirishdagi o'rni	395
Eshqobulova Charos O'roq qizi	
Mintaqa sanoat korxonalarida investitsiya jarayonlari rivojlanish tendensiyasining statistik tahlili.....	399
Quvatova Gulzoda Faxriddin qizi	
Natijalarga yo'naltirilgan budjetlashtirish samarali budjet menejmentining omili sifatida	403
N. Sheraliev	
O'zbekistonda kichik biznesning rivojlanish tendensiyalari va istiqbollari	408
Salayev Jasurbek Komilovich	
Features and prospects for the development of digital marketing in Uzbekistan.....	414
Musayeva Shoirazimovna	
Анализ динамики импорта узбекистана в 2017–2024 годах с учетом индекса сложности продукции (PCI)	418
Жабборова Нодира Холмурод кизи	
O'zbekistonning kredit riskini baholash: iqtisodiy barqarorlik va xavf omillari tahlili	422
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
Investitsion jozibadorlikni oshirish – korxonalarining raqobatbardoshligini oshirishning muhim shartidir	426
Karimova Dilafuz Sadirdin qizi	

Sanoat korxonalarida innovatsion faollikni oshirish omillari.....	431
Qo'ziyev Shodiyor Qilichboy o'g'li, Xakimov Javohir Hamza o'g'li, Turganbaev Nursultan Bayram o'g'li, Masharipov Rasulbek Jo'rabekovich, Xasanov Ruslan Raxmatovich, Nurullayev Jasurbek Davronbekovich	
Теоретические основы формирования понятия «финансовая стабильность».....	437
Алиева Сусанна Сейрановна	
Developing the labor market and strategies for reducing unemployment.....	442
Tojiyeva Muhabbatxon Mansurjon qizi, Elmurodov Mukhammadkodir Nurmuhammad	
Iqlim o'zgarishi sharoitida raqamli texnologiyalar orqali qishloq xo'jaligida samaradorlikni oshirish yo'llari.....	450
Fayziyev Oybek Raximovich, Ochilov Ilhom Sayitqulovich, Sayfullayeva Ruxshona Farrux qizi	
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning sanoatni rivojlantirishdagi roli.....	458
Samijonov Musobek G'ayratjon o'g'li	
Ishlab chiqarish korxonalarida risklarni boshqarishning asosiy yo'nalishlari va rivojlanish istiqbollari.....	466
Muxitdinov Shuhrat Ziyavitdinovich	
Ovqatlanish xizmatlarini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlaridan foydalanish va samaradorligini oshirishning asosiy yo'nalishlari.....	470
Ravshanov Zaxiriddin Ibragimovich	
Ta'lim jarayonida sun'iy intellektdan foydalanishning ahamiyati.....	477
Safayeva Dilafruz Ruzmatovna, Karimov Abrorjon Shavkat o'g'li	
Oliy ta'lim muassasalarini xarajatlarini rejalashtirish va moliyalashtirish: amaldagi holat tahlili.....	482
Bauyetdinov M.J., Medetbayeva D.T	
Tijorat banklarida foiz risklarini baholash va boshqarish.....	487
Karimov Mardon Akram o'g'li	
Zamonaviy sharoitda bank innovatsiyalaridan foydalanishning istiqbolli yo'nalishlari.....	494
Xodjimamedov Akmal Ashurovich	
A local perspective on sustainable supply chain management in Uzbekistan.....	501
Oybek Rafukjonkhajiev	
Raqamli texnologiyalar orqali sug'urta kompaniyalar marketing faoliyatini takomillashtirish.....	505
Rashidova Dildora Rasul qizi	
O'zbekistonning strategik rivojlanish davrida investitsiyalarning o'rni.....	511
Akbaraliyeva Aziza Maxmadali qizi	
O'zbekiston media bozori: rivojlanishi va afzalliklari.....	516
Qodirov Obidjon Olim o'g'li	
Порядок учета скидок в бухгалтерском учете на основе МСФО.....	520
Камолова Феруза Кахрамоновна	
Tijorat banklari transformatsiyasini amalga oshirishda qimmatli qog'ozlar bozorida foydalanishning xorijiy tajribasi.....	525
Bobur Abrorovich Yusupov	
Neft va gaz sanoati korxonalarini resurslardan samarali foydalanishning xorijiy tajribalari tahlili.....	533
Sonayev Sanjar Nurmatovich	
Оценка социально-экономического воздействия железнодорожных проектов.....	539
Хужаяров Бекзод Баходир угли	
Rivojlanayotgan mamlakatlarda islom mikromoliyalashning innovatsion mexanizmlari va xalqaro tajriba.....	544
Sharipova Maxliyoixon Baxtiyor qizi	
Iqtisodiy samaradorlik tushunchasining ilmiy- nazariy tahlili.....	548
Ibragimov Zukhriddin Sayfutdinovich	
Ipoteka kreditlarini moliyalashtirishda banklarning o'rni va istiqbollari.....	552
Muhitdinov Ulug'bek Diyorovich	
Mintaqaviy mehnat bozorini shakllanishining shart-sharoitlari, omillari, o'ziga xos xususiyatlari va prinsiplari.....	556
Amonov Navro'zxon Saloxiddin o'g'li	
Development of digital marketing for sustainable tourism development in Uzbekistan.....	560
Nasibabonu Abdurakhmonovna Akramova	

Kichik biznes subyektlarining raqobatbardoshligini oshirishga qaratilgan innovatsion yondashuvlar	565
Ibragimov Ulmas	
Tijorat banklarining moliyaviy xavfsizligini ta'minlashning dolzarb masalalari	569
Akbarov Behzodxon Ulug'bek o'g'li	
Amerika qo'shma shtatlarida federal zaxira tizimi tomonidan amalga oshirilgan noan'anaviy pul-kredit siyosati.....	574
Djumonov Dilshod Safaroliyevich	
Intellectual mulkning ishlab chiqarishdagi ahamiyati	581
Farhod Mahmudovich Tirkashyev, Azizbek Umid o'g'li Abduvaliyev	
Tijorat banklari moliyaviy barqarorligini baholashning xorijiy davlatlar tajribasi	585
Sattarova Gulshan Muxiddinovna	
Qimmatli qog'ozlar bozorida moliyaviy xavfsizlik: investorlar misolida.....	589
Boysunov Jamshid Baxriddin ug'li	
Amaliy-ilmiy tadqiqotlarning mazmuni, asosiy maqsadlari va qo'llanilish shakllari.....	593
Raupov Jamshid Rashidovich, Kaxramonov Zafar Kaxramonovich	
Tijorat banklarida korporativ boshqaruvni takomillashtirishning dolzarb masalalari.....	597
Ergashev Olim Kenjayevich	
Islom darchalari asosida moliyalashtirishni joriy etish istiqbollari	602
Gulyamova Shaxnoza Gafurdjanovna	
Влияние финансовых технологий на трансформацию страхового рынка.....	606
Тангирбердиева Гулчехра Рахимжановна	
Tadbirkorlik faoliyatini rivojlanishida mamlakatimiz iqtisodiyotini holati tahlili	611
Muradova Maxliyoxon Ravshanovna	
Foreign experience in the formation of banking assets in improving the efficiency of the activities of commercial banks.....	615
Ibrohimov Davronbek Muhammadi ogli	
Роль и значение экономического потенциала в формировании стратегии регионов Узбекистана.....	628
Абдалова З.Т.	
Перспективы развития торговых отношений между Китаем и Узбекистаном.....	634
Фазлиддинова Шахруза студентка, Расулев Дильмурод Мирза-Ахмедович	
Korxonalarda moliyaviy instrumentlarning hisobi va audit masalalarini rivojlantirish	640
Maxmudov Saidjamol Kadirjanovich	
Barqaror ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning ilmiy-nazariy asoslari.....	647
Rajabov Alibek	
Digital technologies as a driver for the development of mice tourism in Uzbekistan	654
Ilkhomova Gulnoza Zaynitdin qizi	
Tadbirkorlik subyektlarining tashqi savdo faoliyati bojxona reytingini aniqlash va baholashning iqtisodiy ahamiyati.....	661
Azizov Sherzod Uktamovich, Mamarajabov Abdisamad Saidmurot o'g'li	
Kichik biznes va tadbirkorlik subyektlari	666
Shodiyev To'liqin Oltiboy o'g'li	
Sanoat korxonalari rivojlanishining atrof-muhitga ta'sirini baholashda esg tamoyillarini qo'llash imkoniyatlari va istiqbollari	671
Turg'unov Jasurbek Alimardon o'g'li	
Museum collection management and new technology	677
Ibroximova Aziza Abbasovna	
Inklyuziyalashuv sharoitida sanoat korxonalari faoliyatining ilmiy-nazariy jihatlarini	684
Isayev Kobiljon Abdukodirovich	
Turizm sohasida brendning O'zbekiston iqtisodiy o'sishiga ta'siri va sayyohlik yo'nalishi sifatida marketingning ahamiyati.....	693
Kobilova Maftuna	
Kichik biznes subyektlarida marketing faoliyatini boshqarishni takomillashtirish.....	697
Bektemirov Ozodjon Xusan o'g'li	
Tekislikda to'g'ri chiziq va uning tenglamalari.....	702
Azimova Hulkar Qayumovna	

Banking Legislation of the Republic of Uzbekistan: Practice and Reforms.....	707
Asliddin Qurvonboyev Baxrom o'g'li, Umarova Zulaykho	
Korxonalarda reklama faoliyati samaradorligini oshirishda raqamli marketingdan foydalanish.....	712
Khojiev Elishod	
Необходимость использования искусственного интеллекта в системе образования – веление времени	717
Абдуллаханова Гулбахор Саттаровна	
Kon-metallurgiya kombinati faoliyatining ekonometrik modeli va uni rivojlantirishning istiqbolli yo'nalishlari.....	721
Karimov Ma'ruf Ichthyorovich	
Ijara bo'yicha xalqaro standart qo'llanilishining xususiyatli jihatlari	725
Yusupova Malika Botiraliyeva, Satvaldiyeva Gulchexra Xudayberdiyevna	
Понятие и сущность маркетинговой деятельности малого бизнеса в Узбекистане.....	730
Убайдуллоева Малика Отабековна	
Tovar-moddiy zaxiralar tahlilini takomillashtirish	736
Ishonqulov Nizamjon Fayzullayevich, Mirzayeva Shaxlo Faxritdinovna	
Tijorat banklarida mavjud muammoli aktivlar miqdorini qisqartirish bo'yicha xorij mamlakatlar tajribasi.....	742
Abduxalimova Marjona Xikmatovna	
Bank strategiyasini shakllantirish orqali samaradorlikni oshirish (O'zsanoatqurilishbank misolida)	748
Maxmudova Munavarxon Ruzimuradovna	

BANK STRATEGIYASINI SHAKLLANTIRISH ORQALI SAMARADORLIKNI OSHIRISH (O'ZSANOATQURILISHBANK MISOLIDA)

Maxmudova Munavarxon Ruzimuradovna

“O‘zsanoatqurilishbank” ATB

To‘qimachilik BXM mijoz menejeri

Annotatsiya: Ushbu maqolada “O‘zsanoatqurilishbank” ATB misolida bank strategiyasini shakllantirish orqali faoliyat samaradorligini oshirish masalasi tahlil qilingan. Tadqiqotda 2021–2023-yillar uchun bankning moliyaviy ko‘rsatkichlari – foizli daromadlar, xarajatlar, muammoli kreditlar ulushi, kapital yetarliligi kabi omillar asosida tahlil qilindi. Metodologiya sifatida CAMELS tizimi, gorizontal va vertikal tahlil, statistik qiyoslash usullaridan foydalanildi. Tahlillar shuni ko‘rsatdiki, strategik rejalashtirish bank samaradorligini oshirishda hal qiluvchi ahamiyatga ega. Maqolada shuningdek ilmiy qarashlar va xalqaro tajribalar asosida aniq xulosalar va amaliy tavsiyalar berilgan.

Kalit so‘zlar: bank strategiyasi, samaradorlik, moliyaviy tahlil, muammoli aktivlar, kapital yetarliligi, CAMELS.

Abstract: This article explores the enhancement of commercial bank efficiency through strategic planning, with a case study of “Uzsanoatqurilishbank” JSC. The research analyzes key financial indicators from 2021 to 2023, including interest income and expenses, the share of non-performing loans, and capital adequacy ratios. The methodology applied includes the CAMELS framework, horizontal and vertical analysis, and statistical comparison techniques. The findings indicate that strategic planning plays a crucial role in improving bank performance. The article provides well-grounded conclusions and practical recommendations based on scientific perspectives and international experience.

Key words: bank strategy, efficiency, financial analysis, non-performing assets, capital adequacy, CAMELS.

Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос повышения эффективности деятельности коммерческого банка через формирование стратегии на примере АО «Узсаноатқурилишбанк». В исследовании проведён анализ финансовых показателей банка за 2021–2023 годы, включая процентные доходы, расходы, долю проблемных кредитов и коэффициент достаточности капитала. В качестве методологии использовались система CAMELS, горизонтальный и вертикальный анализ, методы статистического сравнения. Полученные результаты подтверждают, что стратегическое планирование оказывает решающее влияние на повышение эффективности. Также в статье представлены научные выводы и практические рекомендации, основанные на международном и национальном опыте.

Ключевые слова: банковская стратегия, эффективность, финансовый анализ, проблемные активы, достаточность капитала, CAMELS.

KIRISH

Bank tizimi har qanday davlat iqtisodiyotida moliyaviy vositachi sifatida muhim rol o‘ynaydi. U nafaqat mablag‘larni jalb qilib qayta taqsimlash, balki investitsiya muhitini shakllantirish, iqtisodiy subyektlarni moliyalashtirish, aholi jamg‘armalarini himoya qilish kabi ustuvor funksiyalarni amalga oshiradi. Shu bois, zamonaviy bank faoliyatida samaradorlikka erishish faqat operatsion foyda bilan emas, balki strategik boshqaruv, resurslardan maqsadli foydalanish va uzoq muddatli barqaror rivojlanish orqali baholanmoqda. Ayniqsa, global raqobat kuchaygan, makroiqtisodiy xatarlar ortgan va raqamli texnologiyalar moliyaviy sektorga kirib kelgan hozirgi davrda bank faoliyatini strategik boshqarish masalasi alohida ahamiyat kasb etmoqda.

O‘zbekistonda ham so‘nggi yillarda bank tizimida tub islohotlar amalga oshirilmoqda. Davlat rahbari tashabbusi bilan qabul qilingan “2022–2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi”, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 12-maydagi “2020 – 2025-yillarga mo‘ljallangan O‘zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasi to‘g‘risida”gi PF–5992-sonli¹ Farmoni va O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 12-sentabrdagi “Respublika bank tizimini yanada

1 O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 12-maydagi “2020 – 2025-yillarga mo‘ljallangan O‘zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasi to‘g‘risida”gi PF–5992-sonli Farmoni: <https://lex.uz/docs/-4811025>

rivojlantirish va barqarorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-3270-sonli² qaror orqali banklarning transformatsiyasi, xususiylashtirilishi, kapital bozoriga chiqishi, xalqaro moliyaviy hisobot standartlariga o'tishi kabi islohotlar bosqichma-bosqich amalga oshirilayotgani soha taraqqiyotida yangi bosqichni boshlab berdi. Bu jarayonda eng muhim masalalardan biri – bank faoliyatini strategik rejalashtirish, samaradorlikni ta'minlovchi aniq, o'lchanadigan va amaliy natijalarga olib keluvchi strategiyalarni shakllantirishdir.

Tadqiqotning dolzarbligi shundaki, ushbu masala nafaqat bir bank faoliyati misolida, balki butun moliya-bank tizimining isloh qilinishi, uning davlat siyosatidagi o'rni va investitsiya muhitini shakllantirishdagi hissasi nuqtai nazaridan ham ilmiy va amaliy ahamiyat kasb etadi. Shu maqsadda, maqolada ilmiy nazariya va amaliy tahlil uyg'unlashgan holda, real moliyaviy ko'rsatkichlar asosida, qiyosiy tahlil va xalqaro tajriba yordamida fundamental xulosalar ishlab chiqiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Bank strategiyasini shakllantirish va faoliyat samaradorligini oshirish masalalari yuzasidan olib borilgan ilmiy-tadqiqot ishlari tahlili shuni ko'rsatadiki, ushbu yo'nalish moliya-bank sohasidagi eng dolzarb masalalardan biri bo'lib, xalqaro va mahalliy olimlar bu muammoni turli yondashuvlar asosida o'rganib kelmoqda.

Masalan, R. Koxning (Koch, 2005) fikricha, bank strategiyasi – bu faqat moliyaviy rejalashtirish emas, balki inson kapitali, innovatsion texnologiyalar, ichki nazorat va mijozbop xizmatlar asosida qaror qabul qilish tizimi hisoblanadi. Uning ta'kidlashicha, strategiyalar odatda tashqi muhit tahlili, ichki resurslar imkoniyati va bozordagi pozitsiyadan kelib chiqib shakllantiriladi.

Xalqaro Valyuta Jamg'armasi (IMF, 2021) tomonidan tayyorlangan hisobotda bank strategiyalarini transformatsiya qilish jarayonlarida tavakkalchiliklarni hisobga olish, korporativ boshqaruvni kuchaytirish va raqamli yechimlarga integratsiya qilish kabi omillar strategik samaradorlikni ta'minlovchi asosiy mezonlar sifatida qayd etilgan.

Bazel qo'mitasi (Basel Committee, 2015) esa o'z tavsiyalarida bankning barqarorligi faqat regulyator ko'rsatkichlar bilan emas, balki strategik boshqaruv madaniyati, faol va shaffof kuzatuv kengashi faoliyati, ichki audit tizimining samaradorligi bilan ham chambarchas bog'liq ekanini ta'kidlaydi.

M. Porterning (Porter, 1985) raqobat strategiyasiga oid nazariyasida esa, banklar bozordagi o'rnini mustahkamlash uchun uch yo'l – narxli ustunlik, farqlanish va fokuslashuv strategiyalaridan foydalanishi mumkinligi qayd etilgan. Uning fikricha, banklar o'zlarini raqobatchilardan ajratish uchun mijoz segmentatsiyasi, texnologiyadan foydalanish va mahsulot diversifikatsiyasiga tayanishlari lozim.

Yu. Yakovets (2003) bank strategiyasini makroiqtisodiy taraqqiyot bilan bog'lab o'rganib, strategik rejalashtirish faqat ichki ko'rsatkichlarga emas, balki inflyatsiya, valyuta kurslari, xalqaro iqtisodiy vaziyat kabi tashqi omillarga ham asoslanishi kerakligini ta'kidlaydi. Uningcha, moliyaviy strategiyalar davlat iqtisodiy siyosati bilan muvofiqlashtirilgan bo'lishi kerak.

O'zbekistonlik olimlar ham ushbu sohada bir qator ilmiy ishlarni amalga oshirgan. Jumladan, Sh. Nazarov bank strategiyasini samarali amalga oshirishda raqamli transformatsiyaning ta'sirini o'rganib, bu jarayon bankning ichki jarayonlarini optimallashtirish, xizmat ko'rsatish sifatini oshirish va mijozlar bilan munosabatlarda yangicha yondashuv joriy qilish imkonini berishi haqida xulosa chiqargan.

H. Kamilov esa banklarda korporativ boshqaruvning samarali ishlashini strategik rejalashtirish bilan chambarchas bog'lagan holda tahlil qilib, bankning kuzatuv kengashi va ijro apparati o'rtasidagi o'zaro munosabatlar tuzilishi strategiya muvaffaqiyatiga bevosita ta'sir qilishini ko'rsatgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda "O'zsanoatqurilishbank" ATB faoliyati misolida bank strategiyasini shakllantirish va uning samaradorlikka ta'sirini o'rganish maqsad qilingan bo'lib, tadqiqot jarayonida kompleks, tizimli va qiyosiy tahlil usullaridan foydalanildi. Metodologik yondashuv sifat jihatidan empirik ma'lumotlarga suyanilgan holda, ilmiy-nazariy manbalar va amaliy ma'lumotlarni uyg'unlashtirish asosida shakllantirildi. Unda statistik tahlil, moliyaviy koeffitsiyentlar bilan ishlash, dinamika va struktura tahlili, CAMELS tizimi mezonlaridan foydalanish, xalqaro moliyaviy hisobot standartlari (IFRS) asosidagi hisobotlardan ma'lumotlarni tahlil qilish kabi uslublar qo'llanildi.

Tadqiqot obyekti sifatida "O'zsanoatqurilishbank" ATB tanlangan bo'lib, u O'zbekiston tijorat banklari ichida transformatsiya jarayonlarini erta boshlagan, davlatdan xususiylashtirish jarayonida faol ishtirok etayotgan, moliyaviy barqarorlik va xalqaro bozorlardagi aloqalarni mustahkamlab borayotgan bank sifatida ilmiy tahlil uchun muhim empirik material manbai hisoblanadi. Mazkur bankning 2021-, 2022- va 2023-yillarga oid yillik xalqaro moliyaviy hisobotlari (IFRS), O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining rasmiy ko'rsatkichlari hamda Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlari asosiy tahlil manbalari bo'lib xizmat qildi.

² O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 12-sentabrdagi "Respublika bank tizimini yanada rivojlantirish va barqarorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-3270-sonli qaror: <https://lex.uz/docs/-3342348>

Tadqiqotda muammoli aktivlar ulushi, kapital yetarliligi (CAR), foizli daromad va xarajatlar nisbati, sof foiz daromadi, kreditlar va investitsiyaviy faoliyat ko'rsatkichlari, aktivlar tuzilishi va majburiyatlar dinamikasi kabi o'nlab moliyaviy indikatorlar tahlil qilindi. Ushbu ko'rsatkichlar asosida samaradorlikning real tendensiyalari o'rganildi va strategiya orqali unga qanday ta'sir etilayotgani baholandi.

Qo'llangan metodlardan biri – CAMELS tizimi bo'lib, u kapital, aktivlar sifati, boshqaruv, daromad va likvidlik mezonlari asosida bank faoliyatini baholash imkonini beradi. Bu tizim yordamida bankning ichki tuzilishidagi risklar, muammoli aktivlar ulushi, rezervatsiya siyosati, ta'minot darajasi va operatsion foyda tizimli tahlil qilindi. Shuningdek, gorizontal (vaqt bo'yicha) va vertikal (tuzilma bo'yicha) tahlil asosida aktiv va passivlar tarkibidagi o'zgarishlar, moliyaviy sog'lomlashuv tendensiyalari kuzatildi.

Bundan tashqari, tadqiqotda xalqaro tajribaga tayangan holda M. Porter, R. Kox va XVJ metodologiyasidagi asosiy strategik tahlil mezonlari milliy amaliyotga mos holda adaptatsiya qilindi. Mazkur adaptatsiya jarayonida "O'zsanoatqurilishbank" faoliyatidan olingan real ko'rsatkichlar, uning strategik hujjatlari, hisobotlari va xalqaro reytinglar tahlil obyekti bo'ldi. Bu esa natijalarni nafaqat milliy darajada, balki xalqaro mezonlar asosida ham baholash imkonini yaratdi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot natijalari "O'zsanoatqurilishbank" ATBning 2021–2023-yillardagi moliyaviy faoliyati misolida bank strategiyasining samaradorlikka ta'sirini aniq ko'rsatib berdi. Jadvaldan ko'rinib turibdiki, mazkur uch yil mobaynida bankning asosiy moliyaviy ko'rsatkichlarida barqaror o'sish kuzatildi.

Jumladan, foizli daromadlar 2021-yilda 4 155,4 mlrd so'mni tashkil etgan bo'lsa, 2023-yilga kelib 7 185,3 mlrd so'mgacha oshgan. Bu o'sish, asosan, bankning kredit portfeli kengayishi, faol investitsiya siyosati va raqamli xizmat turlarining joriy etilishi bilan bog'liqdir.

Foiz xarajatlari ham mos ravishda o'sib borgan – 2021-yilda 2 067,9 mlrd so'm bo'lsa, 2023-yilda 4 080,1 mlrd so'mni tashkil etgan. Shunga qaramay, bankning sof foiz daromadi 2021-yilda 2 119,5 mlrd so'mdan 2023-yilda 3 141,3 mlrd so'mgacha o'sgan. Bu natija bank resurslarining samarali boshqarilayotganini, depozit va qarz resurslarining oqilona taqsimlanishini ko'rsatadi.

Muammoli kreditlar ulushi esa mazkur davrda muntazam pasayish tendensiyasini ko'rsatgan: 2021-yilda 1,8 % bo'lgan bu ko'rsatkich 2022-yilda 1,5 % va 2023-yilda 1,3 % ga tushgan. Bu bank tomonidan amalga oshirilayotgan ichki nazorat tizimi, kredit portfelini toifalash va ta'minot siyosatining yaxshilanishi, shuningdek, ssudalarni baholashda tavakkalchiliklarni oldindan aniqlash tizimining mustahkamlanganidan dalolat beradi.

Kapital yetarliligi koeffitsiyenti (CAR) – bankning moliyaviy barqarorligi va risklarga tayyorligini ko'rsatuvchi asosiy strategik ko'rsatkichlardan biri sifatida, 2021-yilda 14,2 % darajada bo'lgan bo'lsa, 2023-yilda 15,6 % gacha o'sgan. Bu natija bankning kapital bazasini kengaytirish, qayta sarmoyalash va ichki resurslar orqali moliyaviy qoplamani mustahkamlash siyosatining to'g'ri amalga oshirilayotganini tasdiqlaydi.(1-jadval)

1-jadval."O'zsanoatqurilishbank" ATBning 2021–2023-yillar davomidagi foizli daromadlar, xarajatlar, sof foiz daromadi, muammoli kreditlar ulushi va kapital yetarliligi dinamikasi tahlili.

Yillar	Foizli daromadlar (mlrd so'm)	Foiz xarajatlari (mlrd so'm)	Sof foiz daromadi (mlrd so'm)	Muammoli kreditlar (%)	Kapital yetarliligi (CAR) (%)
2021	4155.4	2067.9	2119.5	1.8	14.2
2022	5025.3	2626.3	2428.1	1.5	15.0
2023	7185.3	4080.1	3141.3	1.3	15.6

Grafik orqali ko'rinib turibdiki, 2021–2023-yillardagi foizli daromadlar, xarajatlar va sof foiz daromadi o'rtasidagi dinamik farq bank faoliyati samaradorligining oshib borishini yaqqol namoyon etadi. Shuningdek, jadvaldagi ko'rsatkichlar orqali "O'zsanoatqurilishbank"ning moliyaviy strategiyasi uzoq muddatli barqaror rivojlanishga qaratilgani, bozordagi raqobatbardoshligini saqlayotganini va investitsion jozibadorlik darajasi oshganini ko'rish mumkin.(1-rasm)

1-rasm. O‘zsanoatqurilishbank ATB – Foizli ko‘rsatkichlar dinamikasi (mlrd so‘m).

XULOSA VA TAKLIFLAR

Ushbu maqolada “O‘zsanoatqurilishbank” ATB misolida bank strategiyasini shakllantirish orqali faoliyat samaradorligini oshirish masalasi har tomonlama o‘rganildi va tahlil qilindi. Tadqiqot natijalari shundan dalolat beradiki, bank faoliyatida strategik yondashuvlarning mavjudligi uning moliyaviy barqarorligi, samaradorligi va bozordagi raqobatbardoshligini ta‘minlashda hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. 2021–2023-yillar mobaynidagi asosiy moliyaviy ko‘rsatkichlar tahlili, jumladan, foizli daromadlar va xarajatlar, sof foiz daromadi, muammoli kreditlar ulushi hamda kapital yetariligi kabi strategik indikatorlar bankning to‘g‘ri shakllantirilgan strategiyasi natijasida ijobiy o‘zgarishlarga erishilganini ko‘rsatdi.

Bank strategiyasi faqat moliyaviy rejalashtirish emas, balki ichki nazoratni kuchaytirish, kredit siyosati samaradorligini oshirish, mijozlar bilan ishlash tizimini takomillashtirish, raqamli xizmatlarni kengaytirish, korporativ boshqaruvni mustahkamlash va investitsiyaviy faoliyatni joriy etish orqali umumiy samaradorlikni ta‘minlashga xizmat qilmoqda. “O‘zsanoatqurilishbank” tomonidan amalga oshirilgan transformatsiya jarayonlari natijasida bank faoliyatida foyda darajasi oshgan, muammoli aktivlar kamaygan va kapital bazasi mustahkamlangan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Basel Committee on Banking Supervision. Corporate Governance Principles for Banks. – Geneva: BIS Publications, 2015.
2. International Monetary Fund. Global Financial Stability Report. – Washington D.C.: IMF, 2021.
3. Koch, R. Strategic Management in Banking. – London: Euromoney Publications, 2005.
4. OECD. Banking Sector Performance and Resilience. – Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development, 2020.
5. Porter, M. Raqobat strategiyasi: Tarmoq tahlili va strategiyani tanlash. – Moskva: “Vilyams” nashriyoti, 1985.
6. UNDP. Inclusive Finance for Development: Guidelines for Strategic Bank Transformation. – New York: United Nations Development Programme, 2021.
7. Nazarov, Sh. Raqamli transformatsiya sharoitida tijorat banklari faoliyati samaradorligini oshirish istiqbollari. // Iqtisodiy taraqqiyot va innovatsiyalar, 2022, 4(2), 110–117.
8. Яковец Ю.В. Глобальное стратегическое планирование. – Москва: Экономика, 2003.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>